

ELABORAÇÃO DE ORGANOGRAMAS SISTÊMICOS PARA PECUÁRIA BOVINA COM ÊNFASE NAS CADEIAS DE SUPRIMENTO E DE PRODUÇÃO EM UMA COOPERATIVA DE LEITE DO CARIRI PARAIBANO

Suelyn Fabiana Aciole Morais¹
Antonio Carlos de Queiroz Santos²
Isabel Lausanne Fontgalland³

Resumo:

A cadeia produtiva do leite é uma das quatro maiores do agro brasileiro. A distribuição da cadeia se enquadra em quatro categorias: primeiramente os fornecedores, os quais fornecem insumos, máquinas e equipamentos aos produtores; em segundo estão os produtores rurais, que podem ser divididos em especializados e não especializados; em terceiro a indústria, a qual influencia significativamente na cadeia, já que tem o papel de coletar o produto junto aos produtores e ao mesmo tempo distribuí-los aos varejistas, supermercados e padarias, os quais são considerados o quarto e último elo na categoria deste sistema agroindustrial.

Palavras-Chaves: Leite. Cadeia produtiva. Demanda doméstica.

Abstract:

The milk production chain is one of the four largest in Brazil. The distribution of the chain falls into four categories: firstly the suppliers, who provide the producers with inputs, machinery and equipment; secondly the rural producers, who can be divided into specialized and non-specialized; thirdly the industry, which has a significant influence on the chain, since it has the role of collecting the product from the producers and at the same time distributing it to retailers, supermarkets and bakeries, which are considered the fourth and final link in the category of this agro-industrial system.

Keywords: Milk. Production chain. Domestic demand.

I - Introdução

O imperativo empresarial atual exige das empresas competir, cooperar e inovar em ambientes globalizados, com mudanças constantes, com introdução frequente de novos produtos, com clientes sensíveis a serviços, requerendo de suas atividades velocidade de resposta, flexibilidade operacional, alta visibilidade de suas cadeias de suprimentos e de seus negócios de forma a se adaptar a essas circunstâncias. Aumentos significativos nas quantidades e variedade de mercadorias produzidas e

¹ Mestre em Economia UFPE. Professora Substituta da UAEP/UFCG.

² Engenheiro de Produção.

³ Doutora em Economia. Coordenadora do LAPEA-UFCG.

comercializadas atualmente exigem alta performance de planejamento, operação e controle, das cadeias de suprimentos para chegar ao mercado eficientemente. Para qualquer tipo de agronegócio são três os registros básicos: a qualidade do produto, a estabilidade na oferta e a competitividade de preços. Embora, desordenadamente, o crescimento do consumo de derivados do leite e da carne bovina tem representado para a Paraíba 34,87 % da demanda doméstica das famílias (ANUALPEC, 2006).

Isso significa que com o avanço das tecnologias de alimentos e das indústrias de processamento de insumos, os problemas de atendimento que concorrem pela qualidade gustativas e de preços são atendidas. Entretanto, muito há de se discutir no que toca uma demanda à conquistas em termos de laticínios e de derivados da carne.

2 - Metodologia

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo, que de acordo com Gil (2010) para o desenvolvimento deste tipo de pesquisa é necessário a realização por meio de observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas que buscam informações para captar as explicações e interpretações que ocorrem no tocante aquela realidade. Para a realização do presente estudo, foi realizado levantamento bibliográfico e *in locu*, para recolhimento de informações necessárias na cooperativa de leite objeto de estudo.

A pesquisa apresenta caráter bibliográfico, tendo em vista que é desenvolvido com base em material elaborado, constituídos basicamente de livros, revistas, artigos científicos, teses e dissertações (VERGARA, 2014).

Quanto aos objetivos ela é classificada como exploratória, pois busca maior familiaridade com o problema a ser estudado. Possui caráter descritivo, pois objetiva o estudo de um fenômeno específico através de coleta de dados (GIL, 2010).

Quanto a abordagem do problema, o estudo se caracteriza como um estudo qualitativo, pois está baseado na presença ou na ausência de alguma qualidade ou característica (MARCONI & LAKATOS, 2011).

No que se refere a coleta de dados, foram realizadas observações *in loco*, realização de entrevistas não estruturadas com os gestores, além do recolhimento de dados e informações das demandas produzidas pela cooperativa de leite.

3 – Resultados e Discussão

Quanto as perdas no processo alguns aspectos devem ser levantados, como por exemplo:

Retorno de manufaturados que não atendem às exigências para venda, há retorno de matéria-prima quando esta não atende aos padrões mínimos de qualidade.

Fonte: GALAN, in CANZIANI, 2003, p. 226.

O leite que não atende a condições mínimas para processamento, é retornado para o produtor e utilizado na alimentação de suínos. Quando atende a condições mínimas, é utilizado para produção de requeijão. O retorno de produtos industrializados em boas condições sanitárias, mas imprestáveis para vendas, é reprocessado para uso na indústria de alimentos.

FIGURA 1. ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA AGROINDUSTRIAL

Figura 1 – Estrutura da Cadeia Produtiva Agroindustrial

Esse processo tem grande impacto na eficiência da cadeia e deve ser gerenciado. O custo da baixa qualidade do leite inclui, não só o transporte de ida e de retorno, o reprocessamento e o menor valor do reprocessado, mas, também, as incertezas que introduz no fluxo de manufatura. A maior integração deste e de outros processos é necessária para identificar as causas e reduzir esses retornos.

4 - Considerações Finais

Foram identificados alguns gargalos no processo produtivo do leite, os quais através de medidas simples e que podem ser solucionados. E estas medidas que poderão ser adotadas são:

- Adquirir um equipamento para a medição, verificando assim se a coleta do leite está sendo feita de acordo com o que os produtores estão entregando;
- Tentar regular a máquina para que os sacos sejam abastecidos com 1020gramas e treinar os colaboradores que executam esta tarefa para que eles tenham maior domínio sobre a máquina.
- Aumentar o número de funcionários no processo produtivo entre o envasamento e a estocagem dos produtos na câmara fria, pois como existe duas máquinas e os colaboradores executam duas atividades, o envasamento e a estocagem na câmara fria, ao aumentar o número de colaboradores poderá se ter diminuição no tempo do processo produtivo.

REFERÊNCIAS

GIL, ANTONIO CARLOS. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5 Edição. São Paulo: Atlas 2010.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria: **Técnicas de pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados.** 6 Edição. São Paulo: Atlas 2011.

VERGARA S. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 15 Edição, São paulo: Atlas, 2014.